

ΛΕΥΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

1. Populus * canadensis «Koster» κατά μήκος χωραφιού αραβοσίτου 2. Συγκομισμένη λεύκα με ψηλό στέλεχος 3. Παραγωγή Populus * canadensis «Koster» εκτός δασών

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Οι λεύκες αποτελούν εδώ και καιρό χαρακτηριστικό είδος δέντρου στο βελγικό και φλαμανδικό τοπίο. Με τις λεπτές σιλουέτες και την ταχεία ανάπτυξή τους, όχι μόνο διαμορφώνουν το αγροτικό τοπίο αλλά παίζουν και βασικό ρόλο στην παραγωγή ξυλείας. Χάρη στον γρήγορο ρυθμό ανάπτυξής τους και την υψηλή απόδοση ξύλου, οι λεύκες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες, ειδικά τώρα που η ζήτηση για υψηλής ποιότητας ξύλο λεύκας, για παράδειγμα για κόντρα πλακέ και άλλες κατασκευαστικές εφαρμογές, συνεχίζει να αυξάνεται. Μεταξύ των ιθαγενών ειδών είναι η μαύρη λεύκη (Populus nigra) και η τρέμουσα λεύκη (Populus tremula). Με τα χρόνια, έχουν αναπτυχθεί πολλές ποικιλίες, ποικιλίες και υβρίδια, επιτρέποντας οικονομικά βιώσιμη καλλιέργεια κάτω από ένα ευρύ φάσμα συνθηκών. Η επέκταση των φυτεύσεων λεύκης σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω δέντρων εκτός δασών, όπως σε αγροδασικά συστήματα, μπορεί να στηρίξει τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη οικονομία βιολογικής βάσης.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Από τον 18ο αιώνα, τα υβρίδια λεύκης καλλιεργούνται στην Ευρώπη, καθιστώντας τις λεύκες ένα από τα σημαντικότερα εξημερωμένα είδη δασικών δέντρων. Τόσο τα αυτοφυή είδη, όπως η μαύρη λεύκα και η τρεμάμενη λεύκα, όσο και οι καλλιεργούμενες λεύκες είναι κατάλληλα για παραδοσιακά συστήματα αγροδασοπονίας με δενδροστοιχίες ή οπωρώνες υψηλού κορμού, καθώς και για καινοτόμα συστήματα όπως η καλλιέργεια σε λωρίδες (alley cropping). Η φύτευση αυτοφυών ειδών γίνεται καλύτερα σε ομάδες και ακολουθεί αραίωση, ενώ οι καλλιεργούμενες λεύκες φυτεύονται απευθείας σε τελικές θέσεις σε σειρές με απόσταση 10 μέτρων. Οι μικτές φυτεύσεις με είδη όπως η δρυς, η αγριοκερασιά ή η καρυδιά παρέχουν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση στις ομοιογενείς καλλιεργούμενες συστάδες λεύκης. Η διαχείριση του κλαδέματος είναι σημαντική για τη διασφάλιση της παραγωγής ξυλείας υψηλής ποιότητας.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις κλειδιά: Λεύκα, Δέντρα εκτός δασών, Παραγωγή ξυλείας, Κόντρα πλακέ, Κυκλική οικονομία, Κλιματικά ουδέτερη οικονομία, Βιοφίλτρα, Δέσμευση άνθρακα

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι λεύκες προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στα αγροδασικά συστήματα και μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη μετάβαση σε μια βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας ξύλου λεύκας εντός της ΕΕ σε σύγκριση με τη ζήτηση, η αγροδασοπονία αποτελεί ελκυστική ευκαιρία για την επέκταση της καλλιέργειας λεύκας σε γεωργικές εκτάσεις χωρίς να διακυβεύεται η παραγωγή τροφίμων.

Τα μεμονωμένα δέντρα στην αγροδασοπονία γενικά αναπτύσσονται ταχύτερα από εκείνα στις παραδοσιακές φυτείες λεύκης. Τα δέντρα κατά μήκος των άκρων των χωραφιών ή των ορίων των φυτειών επωφελούνται από περισσότερο φως και χώρο, παρόμοια με τα μεμονωμένα δέντρα, αλλά εξακολουθούν να παράγουν ξύλο χρήσιμης ποιότητας. Αυτό καθιστά την αγροδασοπονία κατάλληλη τόσο για την παραγωγή ξυλείας όσο και για την ενσωμάτωση στο τοπίο.

Στην Ευρώπη, το ξύλο από μεμονωμένες λεύκες χρησιμοποιείται ήδη με επιτυχία στη βιομηχανία κόντρα πλακέ μαζί με το ξύλο φυτειών, επιβεβαιώνοντας ότι οι λεύκες που καλλιεργούνται σε αγροδασικά συστήματα είναι εξίσου πολύτιμες. Η τελική χρήση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του κορμού: οι ίδιοι κορμοί είναι κατάλληλοι για καπλαμά και ξύλο επίπλων, ενώ το ξύλο χαμηλότερης ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κιβώτια φρούτων, παλέτες ή βιομάζα. Η διαχείριση του κλαδέματος είναι απαραίτητη για την επίτευξη της επιθυμητής μορφής και ποιότητας.

Επιπλέον, οι λεύκες παρέχουν πολύτιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες. Λειτουργούν ως βιοφίλτρα σε ζώνες προστασίας κατά μήκος των υδάτινων ρευμάτων και μπορούν να απορροφήσουν σημαντικά περισσότερο άζωτο και φώσφορο από την παραδοσιακή παρόχθια βλάστηση. Τα εύκολα αποσυντιθέμενα φύλλα τους συμβάλλουν στο σχημασμό χούμου και στην υγεία του εδάφους, ενώ η ταχεία ανάπτυξή τους εξασφαλίζει πρόωμη, ανανεώσιμη απόδοση ξυλείας. Οι υβριδικές λεύκες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη δέσμευση άνθρακα και ταιριάζουν άψογα σε κυκλικά συστήματα γεωργίας.

Ενσωματώνοντας λεύκες σε σειρές κατά μήκος χωραφιών, λιβαδιών ή ορίων, οι αγρότες μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη παραγωγή και στα κλιματικά οφέλη. Η μελλοντική αναπαραγωγή και επιλογή νέων υβριδίων θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πολυλειτουργική χρήση για την ενίσχυση της παραγωγής ξυλείας, της βιοποικιλότητας και των κλιματικών επιπτώσεων ταυτόχρονα.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Οι λεύκες αναπτύσσονται γρήγορα και παρέχουν πολύτιμη ξυλεία, καθιστώντας τις ιδανική πρόσθετη πηγή εισοδήματος σε γεωργικές εκτάσεις.
- Οι λεύκες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του εδάφους και να μειώσουν την έκπλυση νιτρικών αλάτων.
- Οι λεύκες στα αγροδασικά συστήματα παράγουν ξυλεία, αυξάνουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν σε πιο ανθεκτικό στο κλίμα γεωργία.

Populus x canadensis «Koster» κατά μήκος χωραφιού αραβοσίτου

TOBI HALLEZ

Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου (UGent-Woodlab), Βέλγιο

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.